

ПУТИ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Мирзалиева Дильфуза Саминовна

преподаватель

Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14038418>

Аннотация: Данная статья посвящена методам и путям развития творческого воображения студентов, а также в статье рассматривается процесс формирования творческого воображения студентов.

Ключевые слова: психологические механизмы, реформа, творческая деятельность, мышления студентов, молодежная политика, воспитание

Abstract: This article is devoted to methods and ways of developing students' creative imagination, and the article also examines the process of forming students' creative imagination.

Keywords: psychological mechanisms, reform, creative activity, students' thinking, youth policy, education.

Проблема развития воображения продолжает быть особенно актуальной в области подготовки людей творческой профессии, в частности к профессиональной художественной деятельности и преподаванию художественных дисциплин. Искусство на современном этапе идет в ногу со временем и приобретает особые черты, которые раньше были менее ярко выражены: большая аллегоричность (наблюдается тенденция к доминированию «объективизации субъективного» по сравнению с «субъективизацией объективного»); большая символичность, рождающая новые, более изощренные пути изобразительного иносказания; многозначность образов и очень часто глубокий философский подтекст произведения. Понимание проблемных произведений изобразительного искусства и тем более их создание возможно только для людей с высоким уровнем развития творческого воображения.

В целях осуществления широкого комплекса целенаправленных мер по созданию в стране необходимых возможностей и условий для воспитания здорового, гармонично развитого поколения, реализации молодежью своего творческого и интеллектуального потенциала, формированию юношей и девушек нашей страны всесторонне развитыми личностями.

Как известно, психологические механизмы воображения разнообразны, и каждый из них специфичен. В зависимости от содержания

и направленности деятельности они функционируют в каком-либо сочетании. Так как соотношение между механизмами воображения может меняться на различных фазах творческого процесса, то образы воображения необходимо понимать в динамике. Как в художественном, так и в научном творчестве они могут возникать двумя путями: в процессе строгого логического доказательства и интуитивно (ассоциативно) на различных стадиях творческого процесса.

Творческая деятельность предъявляет высокие требования к психологическим качествам человека (особенностям интеллекта, эмоционально-волевой сфере, сенсомоторике и т.д.). К числу таких качеств личности относятся индивидуально-психологические качества, которые характеризуют принадлежность к одному из трёх типов людей (по И.П.Павлову): «художественному», «мыслительному», «синтетическому».

В связи с этим сегодня в вузах особое внимание уделяется развитию мышления студентов. Успех всего обучения зависит от того, как они владеют речью: хорошее знание языка - ключ к успеху в изучении всех предметов образовательного учреждения. Особое место в работе преподавателя по развитию речи занимает обучение сочинению. Научить студентов писать сочинения правильно и красиво - большой кропотливый труд. Только повседневная работа над усвоением норм литературного языка на всех занятиях даёт положительные результаты.

Сочинения и рассказы являются как раз тем наилучшим средством, которое оживляет занятия русского языка, увлекает студента, на деле показывает им богатейшие возможности языка и необходимость его тщательного изучения ради подлинного общения, ради выражения своих мыслей и чувств, ради художественного творчества. Воспитательный эффект сочинений зависит от выбора темы, от степени самостоятельности пишущего, от того, насколько его сочинение пишется сердцем, а не только пером. Сочинение помогает студентам глубже осознать свои чувства, приучает к строгому и последовательному мышлению, повышает самоуважение, развивает интерес к литературному творчеству.

Процесс воображения свойствен только человеку и является необходимым условием его трудовой деятельности. Воображение всегда направлено на практическую деятельность человека. Человек, прежде чем что-либо сделать, представляет, что надо делать и как он будет делать.

Таким образом, он уже заранее создаёт образ материальной вещи, которая будет изготавливаться в последующей практической деятельности

человека. Эта способность человека заранее представлять конечный итог своего труда, а также процесс создания материальной вещи, резко отличает человеческую деятельность от «деятельности» животных.

Физиологическую основу воображения составляет образование новых сочетаний из тех временных связей, которые уже сформировались в прошлом опыте. При этом простая актуализация уже имеющихся временных связей еще не ведет к созданию нового. Создание нового предполагает такое сочетание, которое образуется из временных связей, ранее не вступавших в сочетание друг с другом. При этом важное значение имеет вторая сигнальная система, слово. Процесс воображения представляет собой совместную работу обеих сигнальных систем. Все наглядные образы неразрывно связаны с ним.

Как правило, слово служит источником появления образов воображения, контролирует путь становления их, является средством их удержания, закрепления, их изменения. Воображение всегда есть определенный отход от действительности. При помощи воображения человек отражает реальную действительность, но в иных, необычных, часто неожиданных сочетаниях и связях. Воображение преобразует действительность и создает на этой основе новые образы. Воображение тесно связано с мышлением, поэтому способно активно преобразовывать жизненные впечатления, полученные знания, данные восприятия и представления.

Активная работа над образом способствует раскрытию внутреннего духовного богатства студентов, проявлению их индивидуальных особенностей и накоплению творческого опыта. Чем разнообразнее будет творческая деятельность студентов на занятиях композицией, организованная педагогом с учетом индивидуальности психологических типов, механизма творческого процесса и особенностей его протекания у каждого из них, тем благодатнее будет почва для развития их образного мышления и формирования творческого воображения, и как результат - максимальная выразительность художественного образа, гармоничное единство «изобразительности и выразительности» в творческих работах. Поэтому для данного диссертационного исследования мы выбрали следующую тему: «Формирование творческого воображения студентов художественно-графического факультета на занятиях композицией».

Таким образом, развивать воображение можно разными путями, но обязательно в такой деятельности, которая без фантазии не может

привести к желаемым результатам. Необходимо преподавать и такие особенности воображения студенты, которые ярко проявляются при работе над сочинением.

Использованная литература:

1. Алексеева И.Ю., Майорова Е.В. Диагностика профессионально важных качеств. - Спб., 2007. — 192 с.:ил. - серия «Практическая психология».
2. Батаршев А. В., Алексеева И.Ю., Майорова Е.В. Диагностика профессионально-важных качеств. СПб.: Питер, 2007. - 192с.: ил. — Серия «Практическая психология»